

РОЛЬ КЕТОГЕНЕЗА В КЛИНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Бафоева Зарина Бахтиёр қизи

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683565>

Введение. Кетогенез — это метаболическая адаптация, при которой печень производит кетоновые тела в зависимости от низкого уровня циркулирующего инсулина, что обычно является результатом ограничения углеводов. Пищевой кетоз отличается от кетоацидоза, являющегося следствием тяжелой инсулиновой недостаточности, часто связанной с сахарным диабетом. Помимо ограничения углеводов, кормление триглицеридами со средней длиной цепи и кетоновыми телами может привести к повышению уровня циркулирующих кетонов и улучшению функции мозга. По данным некоторых авторов кратковременное ограничение углеводов, направленное на индигирование кетогенеза, эффективно снижает уровень глюкозы и инсулина, повышает уровень бета-гидрокс бутирата и улучшает характеристики памяти у пожилых людей с когнитивными нарушениями, состоянием риска развития деменции. В последующем неконтролируемом исследовании, также с участием участников с когнитивными нарушениями, визуализация протонной магнитно-резонансной спектроскопии продемонстрировала значительное увеличение миоинозитола и незначительное увеличение N -ацетил-аспартата и креатина фосфоркреатина наряду с улучшением когнитивных функций. Эти результаты позволяют предположить, что кетогенное вмешательство было связано с усилением аутофагии, улучшением целостности нейронов и усилением биоэнергетической функции. В связи с вышеизложенным актуальным является изучение роли кетогенеза в прогрессировании клинического течения БП.

Цель исследования: мы разработали пилотное рандомизированное контролируемое исследование для сравнения клинической надежности, безопасности и эффективности диеты с низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов по сравнению с кетогенной диетой у пациентов с БП.

Материалы и методы исследования. Мы рандомизировали 27 пациентов, из которых 24 начали диету и 18 завершили исследование (86% пациентов, которые начали диету). В группе, придерживавшейся кетогенной диеты, сохранялся физиологический кетоз. В обеих группах наблюдалось значительное снижение показателей MDS-UPDRS, но в кетогенной группе наблюдалось большее снижение в Части 1 ($-4,58 \pm 2,17$ балла, что представляет собой улучшение на 41% исходных показателей Части 1), чем в группе с низким содержанием жиров. группа ($-0,99 \pm 3,63$ балла, что соответствует улучшению на 11%) ($P < 0,001$), наибольшее снижение между группами наблюдалось в отношении проблем с мочеиспусканием, боли и других ощущений, усталости, дневной сонливости и когнитивных нарушений. Не было различий между группами по величине снижения для частей 2–4. Наиболее частыми побочными эффектами были сильный голод в группе с низким содержанием жиров и периодическое ухудшение ПД-тремора и/или скованности в кетогенной группе.

Заключение: Поддержание диеты с низким содержанием жиров или кетогенной диеты в течение 8 недель является разумным и безопасным для пациентов с БП. В обеих

диетических группах значительно улучшились двигательные и не моторные симптомы; однако в кетогенной группе наблюдалось большее улучшение не моторных симптомов.

